

Faculdade de Ciências Agrárias

EFICIÊNCIA TÉRMICA DE BRIQUETES PRODUZIDOS POR MEIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA CIDADE DE LICHINGA

Trabalho de culminação de curso para obtenção do título de Licenciado em Engenharia
Florestal

Autor: CHALE, Guilherme Francisco Fernando

Supervisor: Eng^o. MOGEIA, Semo MSc

Wunaangu, Novembro de 2024

Faculdade de Ciências Agrárias

EFICIÊNCIA TÉRMICA DE BRIQUETES PRODUZIDOS POR MEIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA CIDADE DE LICHINGA

Trabalho de culminação de curso para obtenção do título de Licenciado em Engenharia
Florestal

Autor: CHALE, Guilherme Francisco Fernando

Supervisor: Eng^o. MOGEIA, Semo MSc

Local de estudo: Cidade de Lichinga

Wunaangu, Novembro de 2024

DECLARAÇÃO DE HONRA

Eu **Guilherme Francisco Fernando Chale**, declaro por minha honra que o presente trabalho para obtenção do grau de Licenciatura em Engenharia em Engenharia Florestal, com o tema: *Eficiência térmica de briquetes produzidos por meio de resíduos sólidos na cidade de Lichinga*. Este relatório constitui o fruto de trabalho de campo e de pesquisa bibliográfica, estando as fontes utilizadas registradas no texto e nas referências bibliográficas.

Data 18 /11/ 2024

Assinatura do autor

Guilherme Chale

(Guilherme Chale)

Aprovação do Júri

Este trabalho foi aprovado no dia 18 de Novembro do ano 2024 por nós, membro do Júri examinador da Universidade Lúrio.

EPÍGRAFE

“Na sinfonia da natureza, a floresta é a partitura que harmoniza a melodia da vida. Que nossa gratidão pela beleza desse cenário inspire ações dedicadas à preservação do meio ambiente! “
— *Guilherme Chale*

DEDICATÓRIA

Primeiramente, expresso profundo reconhecimento a Deus, cuja luz tem iluminado incessantemente minha trajetória na jornada da vida. Estendo minha gratidão à integralidade da minha família, com destaque ao meu pai, Francisco Macuiza Chale, e à minha mãe, Paulina Francisco Anibal, cuja notável contribuição para meus estudos e papel de escudo em minha vida merecem reconhecimento especial.

Dedico!

AGRADECIMENTOS

Manifesto profunda gratidão a Deus por sua benevolência em todos os feitos de minha existência. Reconheço e agradeço pela luz que ele arroja sobre meu caminho, outorgando-me sabedoria, saúde e a força indispensável para seguir adiante. Adicionalmente, expresso meus mais sinceros agradecimentos a meu pai Francisco Macuiza Chale e a minha mãe Paulina Francisco Aníbal pelo apoio constante e pelos sacrifícios empreendidos para moldar a pessoa que sou hoje.

À Universidade Lúrio-Faculdade de Ciências Agrárias, dirijo meus sinceros agradecimentos por prover um ambiente acadêmico verdadeiramente enriquecedor. Valorizo o compromisso institucional em fomentar a excelência educacional e propiciar oportunidades de crescimento, reconhecendo a experiência inestimável que moldou minha trajetória acadêmica.

Agradeço ao meu dedicado supervisor, Msc. Semo Mogeia, pela orientação perspicaz e apoio ao longo desta jornada acadêmica. Também estendo minha gratidão aos respeitáveis docentes Alfredo Duvane, Amina Amade, Aires Mbanze, Filipe Canção, Felizmino Mueiteia, Jonas Massuque, Luís Pereira, Lopes Mavuque, Luciana Samuel, Merlindo Manjate, Marcelino Muleva, Valério Pedro, entre outros e à competente equipe técnica da Faculdade de Ciências Agrárias da Universidade Lúrio, cuja dedicação e conhecimento singular enriqueceram minha formação.

Aos familiares – Florinda Macuiza, Graça Chale, Rita Chale, Fernando Chale, Gloria Penicela, Elsa Chidengo, Florinda Chale, Fernanda Chale, Felizarda Chale, Francelina Chale, Agnes Pinto, Francelino Chale, Fidel Chale, Fausio Chale, Fredson Chale e Fraelson Chale – expresso minha profunda gratidão pelo apoio inabalável.

Aos amigos e colegas da faculdade – Ilda Alfredo Mutequer, Silvia M'bazo, Nelson Moniz, Edson Eleutério, Ronaldo David, Zeferino José, Valdimiro Patrocínio, Denílson Janeiro, Charles Frank, João Januário, Domingos Martins, Rosário Julião, Tomas Eugénio, Atumane Ussene, Amado Alde, Idelton Dule, Armando Gemusse, Edson Joaquim, Gimo Joaquim, serelhareiro Inácio e Abdul – agradeço pela camaradagem valiosa compartilhada ao longo deste percurso acadêmico. Por derradeiro, expresso minha profunda gratidão a todos que, direta ou indiretamente, contribuíram de maneira significativa para minha trajetória, demonstrando fé constante em minha capacidade.

ÍNDICE

DECLARAÇÃO DE HONRA	iii
EPIÍGRAFE	iv
DEDICATÓRIA.....	v
AGRADECIMENTOS	vi
ACRÓNIMOS, SIGLAS, SÍMBOLOS E ABREVIATURAS.....	ix
LISTA DE FIGURAS	xi
LISTA DE TABELAS.....	xii
LISTA DE APÊNDICES	xiii
RESUMO.....	xiv
ABSTRACT	xv
I. INTRODUÇÃO.....	16
1.1. Problema	17
1.2. Justificativa	17
1.3. Objectivos	18
1.3.1. Geral.....	18
1.3.2. Específicos	18
1.4. Hipóteses.....	18
II. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	19
2.1. Conceitos fundamentais	19
2.1.1. Resíduos sólidos.....	19
2.1.2. Energia de biomassa.....	19
2.1.3. Briquetes.....	20
2.2. Briquetagem como processo de valorização de resíduos sólidos	20
2.2.1. Matérias-primas utilizadas na produção de briquetes	20
2.2.2. Processo de briquetagem.....	21
2.3. Potencial energético de briquetes.....	22
2.3.1. Uso de briquetes como fonte de energia	23
2.4. Eficiência térmica de briquetes	23
2.4.1. Conceito e método de medição da eficiência térmica	23

2.4.2. Factores que influenciam a eficiência térmica de briquetes.....	25
III. METODOLOGIA	27
3.1. Descrição da área de estudo	27
3.2. Materiais	28
3.3. Métodos	29
3.3.1. Amostragem	29
3.3.2. Colecta de dados.....	29
3.4. Produção dos briquetes	31
3.5. Processamento de dados	32
3.5.1. Teor de humidade.....	32
3.5.2. Densidade aparente	33
3.5.3. Taxa de queima	33
3.5.4. Eficiência térmica.....	34
3.6. Análise estatística dos dados	35
IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO	36
4.1. Caracterização dos briquetes produzidos.....	36
4.2. Análise da eficiência térmica dos briquetes	37
4.2.1. Comportamento da taxa de queima.....	37
4.2.2. Variação da eficiência térmica dos briquetes	40
4.3. Correlação entre a variável teor de humidade com as demais variáveis.....	43
V. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES.....	45
5.1. Conclusão.....	45
5.2. Recomendações	45
VI. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	47
APÊNDICES	54

ACRÔNIMOS, SIGLAS, SÍMBOLOS E ABREVIATURAS

Acrônimos e Siglas

MAE	Ministério da Administração Estatal
DCC	Delineamento Completamente Casualizado
ANOVA	Análise de Variância
CV	Coefficiente de Variação
UCO	Universidade de Córdoba
FCA-UJES	Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal da Universidade José Eduardo dos Santos

Símbolos

°	Graus (unidade de medida para ângulos ou temperatura)
%	Porcentagem
g	Gramas
cm ³	Centímetros cúbicos
m ³	Metros cúbicos
g/min	Gramas por minuto
ρ	Densidade aparente

Abreviaturas

T1	Briquetes de finos de carvão
T2	Briquetes de serradura
T3	Briquetes de finos de carvão e serradura
T4	Briquetes de resíduos de mandioca (Casca de mandioca)
T5	Briquetes de casca de batata-reno
T6	Carvão vegetal (Tratamento controle)

TH	Teor de humidade
TMF	Tempo médio de combustão
TAF	Tempo para água ferver
Mi	Massa inicial
Mf	Massa final
ηT	Eficiência térmica
B_R	Taxa de queima
IWA	Acordo Internacional de Workshop
WBT	Teste de ebulição de água

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Fluxograma do processo de briquetagem.....	22
Figura 2. Representação esquemática do conjunto experimental para a avaliação da eficiência térmica de Briquetes.....	25
Figura 3. Localização geográfica da cidade de Lichinga	27
Figura 4. Amostras de diferentes matéria-prima	31
Figura 5. Briquetadeira semi-manual	32
Figura 6. Diferença entre as médias dos tratamentos para a massa do material combustível aos 60 e 90 minutos	38
Figura 7. Diferença entre as médias dos tratamentos para o tempo médio de combustão e eficiência térmica.....	41

LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Características gerais de cada matéria-prima (subgrupo)	29
Tabela 2. Layout do delineamento experimental	29
Tabela 3. Resumo de ANOVA das variáveis propriedades físicas dos briquetes.....	36
Tabela 4. Resumo de ANOVA das variáveis de taxa de queima para os materiais combustíveis.	38
Tabela 5. Resumo de ANOVA das variáveis de eficiência térmica para os materiais combustíveis.	40
Tabela 6. Correlação entre o teor de humidade com as demais variáveis do experimento.	43

LISTA DE APÊNDICES

Apêndice A. Imagens do processo de briquetagem.	55
Apêndice B. Imagens do teste de eficiência térmica dos briquetes.	56
Apêndice C. Gráficos de correlação entre a humidade com as demais variáveis do experimento.	56

RESUMO

Este estudo foi conduzido em Lichinga, província de Niassa (latitude: 13°18'46" S, longitude: 35°14'26" E), com o objectivo de avaliar o potencial energético de briquetes produzidos a partir de resíduos sólidos como alternativa sustentável de energia. A pressão crescente sobre os recursos florestais, devido ao uso intensivo de biomassa, evidencia a necessidade de soluções mais sustentáveis. Foram selecionados quatro locais estratégicos para a colecta da matéria-prima: áreas de preparo de alimentos, o mercado Chuaula, um estaleiro de carvão vegetal e papelarias. O delineamento completamente casualizado (DCC) incluiu seis tratamentos, com três repetições, sendo o carvão vegetal (T6) o controle. As variáveis analisadas foram: teor de umidade (TH%), densidade aparente (ρ), massa, volume (V), taxa de queima (BR), tempo médio de combustão (TMC), tempo para ferver água (TAF) e eficiência térmica (ηT). As análises estatísticas, realizadas no RStudio, incluíram ANOVA e teste de Tukey. A correlação entre o teor de umidade e as demais variáveis mostrou-se fraca e negativa com densidade aparente (-0,44) e taxa de queima (-0,24), mas moderada e positiva com eficiência térmica (0,48). Os briquetes de finos de carvão apresentaram maior densidade (0,834 g/cm³) e menor teor de humidade (16,04%), destacando-se como uma fonte energética eficaz. Os briquetes de casca de batata-reno (T5) e finos de carvão (T1) demonstraram alta eficiência térmica, com tempos de combustão e fervura de água semelhantes ao carvão vegetal, confirmando-os como alternativa sustentável.

Palavras-chave: *Biomassa, briquetagem, carvão vegetal, energia alternativa, potencial energético.*

ABSTRACT

This study was conducted in Lichinga, Niassa province (latitude: 13°18'46" S, longitude: 35°14'26" E), with the objective of evaluating the energy potential of briquettes produced from solid waste as a sustainable energy alternative. The increasing pressure on forest resources, due to the intensive use of biomass, highlights the need for more sustainable solutions. Four strategic locations were selected for the collection of raw materials: food preparation areas, the Chuaula market, a charcoal yard and stationery stores. The completely randomized design (DCC) included six treatments, with three replications, with charcoal (T6) being the control. The variables analyzed were: moisture content (TH%), bulk density (ρ), mass, volume (V), burning rate (BR), average combustion time (TMC), time to boil water (TAF) and thermal efficiency (η_T). Statistical analyses, performed in RStudio, included ANOVA and Tukey's test. The correlation between moisture content and the other variables was weak and negative with bulk density (-0.44) and burning rate (-0.24), but moderate and positive with thermal efficiency (0.48). The briquettes of coal fines showed higher density (0.834 g/cm³) and lower moisture content (16.04%), standing out as an effective energy source. Potato peel briquettes (T5) and coal thins briquettes (T1) demonstrated high thermal efficiency, with combustion and boiling times similar to charcoal, confirming them as a sustainable alternative.

Keywords: *Biomass, briquetting, charcoal, alternative energy, energy potential.*

I. INTRODUÇÃO

A busca por fontes renováveis de energia tem experimentado uma expansão significativa em todo o mundo, impulsionada por abordagens alternativas, especialmente diante das crescentes preocupações ambientais e da escassez de lenha (de Souza Lima *et al.*, 2016). Tal cenário é agravado pelo contínuo aumento populacional, contribuindo para o aumento do consumo de energia ao longo dos anos (Kongprasert *et al.*, 2019). Siteo *et al.* (2013) realça que a procura crescente por energia, aliada à escassez de fontes convencionais e à produção excessiva de resíduos de biomassa, reforça a urgência na exploração de alternativas sustentáveis.

A bioenergia, uma forma renovável de energia proveniente de recursos como madeiras, culturas, resíduos e algas, desempenha um papel essencial na redução da dependência de combustíveis fósseis e na mitigação da emissão de gases de efeito estufa, além de promover serviços ecossistêmicos vitais (Haregu *et al.*, 2023). A biomassa derivada da madeira, em particular, destaca-se como uma fonte energética promissora, com grande potencial para ser utilizada como combustível, nesse sentido, a exploração de resíduos de serragem para a geração de energia surge como uma alternativa importante, pois contribui para a redução do consumo de combustíveis fósseis e alivia a pressão sobre os recursos florestais (Makonya, 2022). Entretanto, em países como Moçambique, a subutilização de resíduos como serradura de madeira e casca de mandioca leva à acumulação desses materiais e à sua incineração, gerando poluição ambiental (Makonya, 2022). Uma solução viável para esse problema é a briquetagem, um processo que recicla resíduos domésticos e industriais, transformando-os em briquetes, que podem ser usados como uma fonte alternativa de energia (Oshiro, 2016).

A eficiência energética é um foco nas pesquisas, especialmente na otimização do uso de resíduos agroflorestais, como demonstrado nos estudos sobre serragem de madeira para a produção de briquetes (Makonya, 2022). O uso de briquetes contribui para a preservação ambiental, aproveitando resíduos de madeira e evitando o corte de árvores para a produção de carvão, além de substituir combustíveis poluentes como derivados do petróleo e gás natural (De Almeida *et al.*, 2008). No processo de briquetagem, que envolve pressão e, opcionalmente, temperatura e ligantes, os briquetes resultantes oferecem uma alternativa eficiente a fontes tradicionais de energia, como carvão vegetal, gás natural, electricidade e lenha (Dantas *et al.*, 2012).

1.1. Problema

Moçambique possui uma cobertura florestal de aproximadamente 43%, mas enfrenta sérios desafios relacionados à sustentabilidade do uso de seus recursos florestais. Atualmente, cerca de 80% da energia consumida no país provém da biomassa nativa, principalmente na forma de lenha e carvão vegetal (Fortes & Raimundo, 2020). A exploração intensiva dessas fontes, sobretudo para atender à demanda das zonas urbanas, é realizada com métodos pouco seletivos, resultando no abate indiscriminado de árvores de diferentes espécies e tamanhos (Siteo et al., 2013).

Paralelamente, as práticas das indústrias madeireiras para lidar com resíduos demonstram a falta de estratégias sustentáveis. Muitas empresas acumulam resíduos para posterior queima em locais distantes ou optam por incinerá-los no próprio local, com o objetivo de reduzir o volume, contribuindo para a degradação ambiental (ENERGYEDIA, 2022; Makonya, 2022; Brand *et al.*, 2002).

Apesar da abundância de recursos bioenergéticos como lenha e resíduos agroindustriais, o desenvolvimento de fontes alternativas de energia a partir da biomassa enfrenta desafios significativos. Esses incluem a escassez de dados sobre o potencial energético, a falta de tecnologias acessíveis para conversão em energia limpa e renovável, além da resistência cultural e da falta de conscientização das comunidades sobre os benefícios dessas alternativas (Uamusse *et al.*, 2020; Monjane & de Barros, 2015; MIREME, 2020). Assim, é essencial explorar soluções sustentáveis para o aproveitamento de resíduos de biomassa, visando reduzir a pressão sobre as florestas, mitigar o déficit energético e promover tecnologias de energia renovável no país.

1.2. Justificativa

Moçambique, apesar de ser um dos poucos países com considerável cobertura florestal nativa, enfrenta uma crescente pressão sobre suas florestas devido ao uso intensivo de recursos naturais. Essa situação ameaça a sustentabilidade ambiental e a perpetuação dos ecossistemas florestais. Nesse contexto, torna-se urgente a busca por alternativas viáveis para atender à crescente demanda energética da população, reduzindo a dependência de recursos florestais nativos.

Uma solução promissora é a produção de briquetes, obtidos por meio da compactação de resíduos lignocelulósicos e finos de carvão vegetal. Entre os materiais com potencial para essa finalidade, destacam-se resíduos de madeira, partículas finas de carvão e materiais celulósicos descartados, como papel e papelão, que possuem significativo potencial de reciclagem (Martins *et al.*, 2016).

Além de contribuir para a preservação das florestas nativas, a produção de briquetes a partir de resíduos sólidos representa uma oportunidade para fomentar a cadeia produtiva, beneficiando especialmente a parcela da população em situação de vulnerabilidade socioeconômica (Abdala, 2019). Essa abordagem sustentável aproveita o alto potencial energético da biomassa derivada da madeira e dos finos de carvão compactados, oferecendo uma alternativa eficiente e ambientalmente responsável para uso como combustível.

1.3. Objectivos

1.3.1. Geral

Avaliar o potencial energético de briquetes produzidos por meio de resíduos sólidos na cidade de Lichinga, como fonte de energia alternativa e sustentável.

1.3.2. Específicos

- Caracterizar o processo de briquetagem;
- Determinar e comparar a eficiência térmica dos briquetes em relação a do carvão vegetal; e
- Relacionar o comportamento da eficiência térmica com a humidade e densidade dos briquetes.

1.4. Hipóteses

Hipótese nula (H₀): Não há diferença significativa na eficiência térmica entre os briquetes produzidos por meio de resíduos sólidos e o carvão vegetal.

Hipótese alternativa (H_a): É possível observar pelo menos uma diferença significativa na eficiência térmica entre os briquetes produzidos por meio de resíduos sólidos e o carvão vegetal.

II. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1. Conceitos fundamentais

2.1.1. Resíduos sólidos

Resíduo sólido é definido como qualquer material sólido ou semi-sólido indesejável, considerado inútil por quem o descarta, sendo depositado em recipientes destinados a este fim (Monteiro *et al.*, 2001).

Na óptica de Boscov (2008), resíduo sólido é compreendido como toda matéria descartada pelas actividades domésticas, comerciais, industriais e outras, ou como produtos que não possuem demanda econômica, restando apenas a sua disposição final. Diante dessa diversidade, a Educação Ambiental na Gestão de Resíduos Sólidos torna-se essencial para transformar perspectivas históricas sobre colecta e disposição final, visando promover mudanças nos costumes relacionados aos resíduos sólidos (Langa, 2014).

O Regulamento sobre a Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos em Moçambique (2009), caracteriza a gestão de resíduos sólidos como o conjunto de procedimentos aplicáveis para garantir uma administração ambientalmente segura, sustentável e racional dos resíduos.

2.1.2. Energia de biomassa

A biomassa representa uma matéria-prima acessível e de custo reduzido, caracterizada pelo armazenamento significativo de energia, carbono, oxigênio e hidrogênio, destacando-se como uma das poucas fontes capazes de viabilizar a produção sustentável de energia em larga escala, contribuindo assim para o avanço da sociedade (Marafon *et al.*, 2016).

No âmbito geral, o termo biomassa refere-se a recursos naturais que apresentam potencial calorífico como os resíduos lignocelulósicos, que podem ser transformados em energia renovável (da Silva *et al.*, 2017).

Sob a perspectiva energética, a biomassa representa uma fonte renovável proveniente de matéria orgânica, seja de origem animal ou vegetal, com potencial para ser utilizada na geração de energia (Seye, 2003).

A principal fonte de geração de energia a partir da biomassa reside nos resíduos, destacando-se especialmente os de origem vegetal (Marafon *et al.*, 2016). A energia proveniente da

biomassa é definida como aquela derivada da combustão, fermentação ou transesterificação de matérias orgânicas, abrangendo diversos elementos como lenha, carvão vegetal, bagaço, biodiesel, etanol, biogás, entre outros (MIREME, 2014).

2.1.3. Briquetes

Actualmente, diversas fontes renováveis de biomassa residual são reconhecidas, conforme destacado por da Silva *et al.*, (2017), entre elas estão a lenha, o carvão vegetal, óleos vegetais, resíduos vegetais, sisal, biogás, casca de arroz, resíduos de animais da pecuária e provenientes de aterros sanitários, além da cana-de-açúcar, incluindo bagaço, palha e álcool. No entanto, como observado por Elbayoumi & Albelbeisi (2023), a densidade energética dos combustíveis sólidos pode ser baixa, exigindo uma grande quantidade de combustível para produzir uma quantidade relativamente pequena de energia.

Essa baixa densidade energética pode resultar em desafios logísticos, como apontado por Rahut *et al.*, (2020), a lenha e o carvão vegetal, por exemplo, são volumosos, o que pode dificultar o transporte e o armazenamento desses combustíveis. Diante dessa realidade, a densificação da biomassa surge como uma solução viável, conforme enfatizado por da Silva *et al.*, (2017), essa técnica permite a obtenção de produtos como o briquete de madeira, que representa uma fonte concentrada e comprimida de material energético.

De acordo com Rodrigues *et al.*, (2002), o briquete é o resultado da densificação de resíduos de biomassa por meio da compactação, esses briquetes são considerados lenha de qualidade, produzidos através da compactação de resíduos ligno-celulósicos, aplicando-se pressão e temperatura. Conforme ressaltado por Silva (2007), a densificação da biomassa não apenas aumenta a densidade energética do material, mas também facilita seu transporte, armazenamento e manuseio, representando uma solução promissora para a utilização eficiente de recursos energéticos.

2.2. Briquetagem como processo de valorização de resíduos sólidos

2.2.1. Matérias-primas utilizadas na produção de briquetes

O briquete pode ser obtido a partir de diversos resíduos vegetais, como serragem, restos de serraria, casca de arroz, sabugo e palha de milho, palha e bagaço de cana-de-açúcar, casca de algodão, casca de café, soqueira de algodão, feno, biomassa de gramíneas forrageiras,

cascas de frutas, caroços de palmáceas, folhas e troncos resultantes de podas de árvores urbanas, entre outros (da Silva *et al.*, 2017).

Os resíduos ligno-celulósicos, em geral, destacam-se como opções para a obtenção de biocombustíveis sólidos de alta qualidade, dentre as alternativas disponíveis, merecem destaque os resíduos florestais, madeireiros, agrícolas, cavacos, carvão, entre outros (Quirino & Brito, 1991)

2.2.2. Processo de briquetagem

A técnica de briquetagem teve início em 1848, quando os briquetes foram primeiramente utilizados na indústria naval, no entanto, devido à fácil obtenção de petróleo, lenha e menor preocupação ambiental o uso desses briquetes foi diminuindo ao longo do tempo (Fernandes, 2012).

A briquetagem envolve a aplicação de pressão a uma massa de partículas (Figura 1), podendo ou não incluir a adição de ligante, seguida de tratamento térmico, especialmente no caso do carvão vegetal, ao compactar o carvão vegetal é utilizado um ligante, escolhido pela sua economia no processo (Quirino & Brito, 1991).

A técnica de briquetagem destacada por Da Silva (2020) otimiza as propriedades físico-químicas das biomassas, aumentando a densidade e favorecendo o armazenamento, esse processo resulta em resíduos com maior poder calorífico, tornando-os combustíveis eficientes para a produção de energia térmica. Rodrigues *et al.*, (2002) complementam ressaltando que a briquetagem não apenas aprimora as propriedades físico-químicas dos resíduos, mas também contribui para o aumento da eficiência energética devido à pressão de compactação, proporcionando um incremento significativo no poder calorífico da biomassa.

Figura 1. Fluxograma do processo de briquetagem

Fonte: Adaptado da UCO e FCA-UJES, (2019).

2.3. Potencial energético de briquetes

A briquetagem é uma abordagem altamente eficiente para concentrar a energia presente na biomassa. Esta eficiência pode ser ilustrada pelo fato de que 1 m³ de briquetes contém pelo menos 3 a 5 vezes mais energia do que 1 m³ de resíduos, considerando a densidade a granel e o poder calorífico médio desses materiais, conforme apontado por (Quirino & Brito, 1991; Quirino, 2000).

Além disso, estudos têm corroborado a alta eficiência energética dos briquetes. Por exemplo, Akowuah *et al.* (2021) conduziram uma pesquisa que revelou resultados promissores, onde os entrevistados observaram que o briquete de finos de carvão vegetal é fácil de inflamar, possui um longo tempo de queima e gera uma boa produção de calor, não emitiam faíscas e produziam menos fumaça e cinzas em comparação com o carvão vegetal que utilizavam com frequência.

2.3.1. Uso de briquetes como fonte de energia

Os briquetes encontram aplicação tanto em uso doméstico como em estabelecimentos comerciais, desencorajando indirectamente a extração considerável de lenha (dos Santos *et al.*, 2015). Conforme afirmado por Oshiro (2016), os briquetes têm ampla utilização em diversos sectores, incluindo produção de alimentos em padarias, pizzarias, hotéis, olarias, agroindústrias, indústrias em geral, entre outras actividades que fazem uso de fornos, caldeiras e equipamentos similares.

Com a compactação de resíduos ligno-celulósicos, os briquetes gerados apresentam qualidade superior em comparação com qualquer tipo de lenha, exibindo de 2 a 5 vezes mais densidade energética (de Assunção *et al.*, 2022).

Segundo Quirino (2000), os briquetes oferecem diversas vantagens económicas, maior resistência ao apodrecimento e fermentação, além de possuírem um poder calorífico superior em comparação a lenha, o uso regular de briquetes resulta na redução da quantidade necessária de matéria-prima, espaço de armazenamento e mão-de-obra necessária para o manuseio.

2.4. Eficiência térmica de briquetes

2.4.1. Conceito e método de medição da eficiência térmica

A eficiência térmica constitui uma medida da quantidade de energia que é convertida em trabalho útil durante um processo de combustão, sendo uma métrica crucial para avaliar a eficácia de um sistema de combustão e pode ser calculada através de diversos métodos (Filho, 2013), divididos em métodos directos e os métodos indirectos (Neves, 2014).

O método directo compreende a medição da energia útil gerada durante o processo de combustão, por outro lado, o método indirecto envolve a medição de parâmetros como a temperatura dos gases de combustão e a relação ar-combustível, incluindo a análise do calor específico (Gonçalves *et al.*, 2009; Connor, 2020).

Segundo Makonya (2022), a eficiência térmica é uma relação entre o trabalho realizado pelo aquecimento e evaporação da água para a energia consumida pela queima do combustível e é calculado da seguinte forma:

$$\eta T = \frac{4.186*(P_i - P_f)*(T_f - T_i) + 2260*W}{C_{eq}*LHV} \quad \text{Equação (1)}$$

Neste cálculo, o trabalho feito para o aquecimento da água é determinado adicionando duas quantidades:

1. **Energia Sensível:** Este é o produto da massa de água na panela ($P_i - P_f$), do calor específico da água ($4.186 \text{ J/g}^\circ\text{C}$) e da variação de temperatura da água ($T_f - T_i$). Essa quantidade representa a energia necessária para elevar a temperatura da água de sua condição inicial até a temperatura final.
2. **Energia Latente de Vaporização:** Este é o produto da quantidade de água evaporada na panela e do calor latente de vaporização da água (2260 J/g). Essa energia representa o trabalho necessário para transformar a água líquida em vapor na temperatura de ebulição.

O denominador é calculado multiplicando o consumo equivalente de combustível seco durante esta fase do teste pelo Poder Calorífico Inferior (PCI) do combustível.

Um método acessível para avaliar a eficiência térmica de briquetes é o teste de ebulição de água, que utiliza parâmetros simples e mensuráveis para analisar o desempenho dos combustíveis sólidos, sem a necessidade de medir o poder calorífico (Conjo, 2021; Fabunmi & Ana, 2016; UCO e FCA-UJES, 2019). Este método leva em conta os seguintes aspectos:

- **Tempo de ebulição da água:** mede o intervalo necessário para ferver uma quantidade específica de água, utilizando uma massa pré-definida de briquetes. Este parâmetro reflete a rapidez e a eficiência com que o calor é transferido do briquete para a água.;
- **Massa de biomassa utilizada:** avalia a diferença na massa do combustível antes e após o processo de ebulição. Esse indicador é essencial para determinar a quantidade de briquete consumida durante a tarefa, revelando o grau de eficiência na utilização do material; e

- **Tempo de combustão:** representa o tempo total necessário para queimar completamente a quantidade específica de biomassa utilizada.

Figura 2. Representação esquemática do conjunto experimental para a avaliação da eficiência térmica de Briquetes

Fonte: Obtido de Fabunmi & Ana, (2016).

2.4.2. Factores que influenciam a eficiência térmica de briquetes

Os factores que influenciam na eficiência térmica dos briquetes são vários e incluem a densidade, humidade, tamanho das partículas, pressão de compressão, proporção dos componentes e a taxa de aquecimento do tratamento térmico, além disso, o tipo de biomassa utilizada para a produção de briquetes também pode afectar a eficiência térmica (Fernandez *et al.*, 2017).

A densidade dos briquetes emerge como um factor crucial para sua eficiência térmica. Conforme observado por Ali *et al.* (2024), briquetes de maior densidade tendem a apresentar um desempenho superior durante a queima, o que se reflete em uma maior eficiência energética no processo.

Yunusa *et al.*, (2023) reforçaram a relação entre densidade e eficiência térmica, especialmente no contexto de briquetes produzidos a partir de resíduos agrícolas, onde briquetes mais densos tendem a apresentar um desempenho superior durante a queima, o que pode ser especialmente benéfico para materiais de origem agrícola.

A composição química do material de origem é um factor determinante, pois materiais ricos em carbono e com baixos teores de cinzas proporcionam maior eficiência térmica, combustíveis com menor quantidade de cinzas geram uma combustão mais limpa e eficiente, melhorando o desempenho energético dos briquetes (Yarmolchick *et al.*, 2020).

A geometria dos briquetes também desempenha um papel crucial, formatos específicos, como furos estratégicos ou ajustes no volume/área, podem melhorar a combustão ao aumentar a oxigenação do material durante a queima, resultando em maior estabilidade e eficiência térmica (Kraszkiewicz, 2022).

Mani *et al.*, (2016) evidenciou que o tamanho das partículas de biomassa utilizadas na produção de briquetes pode afectar sua eficiência térmica, briquetes produzidos a partir de partículas de tamanho uniforme tendem a ter uma queima mais eficiente em comparação com aqueles produzidos a partir de partículas de tamanho variado.

Kaliyan & Morey (2009) constataram variações significativas na eficiência térmica dos briquetes em função do tipo de biomassa utilizada, essa constatação ressalta a importância de seleccionar cuidadosamente a matéria-prima para a produção de briquetes, visando optimizar sua eficiência energética.

III. METODOLOGIA

3.1. Descrição da área de estudo

O estudo foi realizado na cidade do de Lichinga (latitude: 13°18'46" S, longitude: 35°14'26" E), localizado na parte Oeste da província de Niassa, confinado a Norte com os distritos de Sanga, Lago e Muembe, a Sul com o distrito de N'gaúma, a Leste com o distrito de Majune e a Oeste com a República do Malawi (MAE, 2005). Foram identificados quatro locais estratégicos para a colecta de matéria-prima, sendo eles locais destinados à confecção de alimentos para a colecta de casca de batata, o mercado Chuaula para a coleta de resíduos de mandioca, um estaleiro de carvão vegetal, e papelarias, reprografias e lixeiras para a colecta de papel e papelão. Esses locais foram escolhidos considerando a diversidade e disponibilidade das matérias-primas, como finos de carvão, serradura, resíduos de mandioca, casca de batata-reno e carvão vegetal.

MAPA DE LOCALIZAÇÃO DA CIDADE DE LICHINGA

Figura 3. Localização geográfica da cidade de Lichinga

3.2. Materiais

Para garantir a qualidade e a padronização dos procedimentos, este estudo contou com a utilização de materiais e equipamentos cuidadosamente selecionados, descritos a seguir:

1. Briquetadeira Semi-Manual

Uma prensa adaptada, equipada com um macaco mecânico de capacidade nominal de 1,5 toneladas, projetada para compactar as matérias-primas durante a produção de briquetes.

2. Baldes

Recipientes com capacidades de 10 e 20 litros, utilizados para o armazenamento e a manipulação de matérias-primas e materiais processados.

3. Fogão

Equipamento empregado como fonte de calor nos testes de combustão e eficiência térmica dos briquetes.

4. Balança Digital

Instrumento de medição, utilizado para pesar os materiais combustíveis e outros componentes envolvidos nos experimentos.

5. Panela

Recipiente de aço utilizado para aquecer 1,5 litros de água durante os testes de eficiência térmica.

6. Pilão e Almofariz

Ferramentas manuais utilizadas para a trituração das matérias-primas, assegurando a uniformidade das partículas para o processo de compactação.

7. Matérias-Primas

As matérias-primas empregadas foram classificadas em seis subgrupos, conforme apresentado na Tabela 1, a qual descreve suas principais características.

Tabela 1. Características gerais de cada matéria-prima (subgrupo)

Subgrupo	Características
A (Serradura)	Material resultante do corte de madeira em pequenas partes.
B (Finos de Carvão Vegetal)	Partículas pequenas de carvão vegetal, geralmente provenientes de processos de peneiramento.
C (Papel para Impressão e Papelão)	Inclui papel para impressão e papelão, produtos derivados de papel utilizados para embalagens e impressão.
D (Resíduos de Mandioca - Casca de mandioca)	Casca resultante do processo de extração da mandioca, considerada como resíduo.
E (Casca de batata-reno)	Casca proveniente do processo de preparação deste tubérculo.
F (Carvão Vegetal)	Produto final obtido a partir da carbonização de materiais vegetais

3.3. Métodos

3.3.1. Amostragem

Foi conduzido um experimento utilizando o Delineamento Completamente Casualizado (DCC) com 6 tratamentos e 3 repetições (Tabela 2). Cada tratamento representou um tipo específico de briquete, com o carvão vegetal (T6) servindo como tratamento controle.

Tabela 2. Layout do delineamento experimental

Tratamentos	Repetições		
	1	2	3
T1-Briquetes de finos de carvão	T4	T1	T5
T2-Briquetes de serradura	T5	T2	T6
T3-Briquetes de finos de carvão e serradura	T3	T4	T1
T4-Briquetes de resíduos de mandioca (Casca de mandioca)	T1	T6	T2
T5-Briquetes de casca de batata-reno	T6	T3	T4
T6-Carvão vegetal (Tratamento controle)	T2	T5	T3

3.3.2. Colecta de dados

Obtenção e pré-tratamento da matéria-prima

Na fase inicial do estudo, realizou-se a colecta e o pré-tratamento da matéria-prima, incluindo finos de carvão, serradura, resíduos de mandioca, carvão vegetal e casca de batata-reno em 4 locais estrategicamente escolhidos na cidade de Lichinga. O pré-tratamento incluiu a secagem ao ar livre para reduzir a humidade durante 4 semanas. Para a casca de batata-reno e resíduos de mandioca foi necessária uma trituração adicional em um moedor que é geralmente usado para moer grãos de milho para obter partículas uniformes. Destaca-se que o pré-tratamento foi realizado de modo a preservar as características essenciais

(químicas e físicas) para a produção de briquetes de alta qualidade, seguindo boas práticas de manipulação de biomassa.

Classificação granulométrica

Para garantir a homogeneidade das partículas utilizadas na produção dos briquetes, os resíduos de mandioca, casca de batata-reno e finos de carvão foram submetidos a processos específicos. Os resíduos de mandioca e casca de batata-reno foram triturados, enquanto os finos de carvão foram moídos em um pilão caseiro. Vale ressaltar que a amostra de serradura foi utilizada *in-natura*, sem qualquer tipo de separação granulométrica. Essa abordagem foi adotada para garantir a eficácia do estudo ao destacar o baixo custo de produção e a alta eficiência do processo (Pinto, 2016).

As amostras de finos de carvão, resíduos de mandioca e casca de batata-reno não foram submetidas à classificação granulométrica devido à observação de partículas muito finas, conforme evidenciado na figura 4 (Makonya, 2022). As partículas foram misturadas para formar amostras compostas e separadas em triplicata para cada tratamento, antes da aglutinação.

Figura 4. Amostras de diferentes matéria-prima

Legenda: A– Serradura, B – Finos de carvão triturado, D – Amostra dos resíduos triturados de mandioca e E – Casca de batata-reno.

Obtenção e pré-tratamento do material aglutinante

Os resíduos celulósicos selecionados como potenciais materiais aglutinantes para os briquetes compreenderam o papelão e papel para impressão. A colecta desses resíduos foi realizada nos arredores da cidade de Lichinga. Importa ressaltar que, durante a colecta, foram descartados os resíduos que apresentavam presença de plástico.

Posteriormente, os resíduos celulósicos foram imersos em água em um balde de 20 litros por um período aproximado de 24 horas, conforme descrito por Magalhães *et al.*, (2019). Este procedimento visou acondicionar os resíduos de forma adequada, preparando-os para a etapa subsequente da produção de briquetes. Para essa produção, utilizou-se uma quantidade equivalente a um balde de 20 litros, o que possibilitou a confecção de 30 briquetes.

3.4. Produção dos briquetes

Cada amostra composta foi misturada com o material aglutinante e submetida ao processo de compressão. Os briquetes foram confeccionados utilizando um processo de produção à temperatura ambiente e compressão semi-manual de baixa pressão, conforme descrito por (Magalhães *et al.*, 2019). Foi utilizada uma prensa adaptada com um macaco mecânico, com capacidade de 1.5 toneladas e volume de 2304 cm³ (Figura 5). Essa prensa foi fundamental para o processo de compactação dos materiais, assegurando a eficiência e a qualidade na produção dos briquetes. Após a etapa de prensagem, os briquetes foram cuidadosamente removidos e submetidos a um período de secagem ao ar livre, totalizando 168 horas (7 dias), seguindo a metodologia proposta por (Magalhães *et al.*, 2019).

Figura 5. Briquetadeira semi-manual

3.5. Processamento de dados

Estudar a eficiência térmica dos combustíveis é uma abordagem prática, pois possibilita a identificação de recursos potenciais para substituir fontes convencionais de energia, promovendo assim uma solução mais sustentável. A decisão de não realizar outras análises, como a análise química imediata e a determinação do poder calorífico, deve-se à ausência de infraestrutura e equipamentos adequados.

3.5.1. Teor de humidade

O método adoptado para determinar o teor de humidade dos briquetes envolveu as seguintes etapas: Inicialmente, os briquetes foram submetidos a uma pesagem cuidadosa utilizando uma balança de alta precisão, registrando o valor da massa inicial (M_i) em gramas (g). Em seguida, foram deixados à temperatura ambiente para secar durante 7 dias. Após a conclusão do processo de secagem, os briquetes foram novamente pesados, e os valores correspondentes foram devidamente registrados. Para a determinação do teor de humidade, foi empregada a seguinte fórmula:

$$\text{Humidade (\%)} = \frac{[(M_i - M_f)]}{M_i} \times 100 \quad \text{Equação (2)}$$

Onde:

M_i – Massa inicial; e

M_f – Massa final.

3.5.2. Densidade aparente

A determinação da densidade aparente seguiu uma abordagem metódica, onde cada amostra foi meticulosamente pesada em uma balança analítica, e suas dimensões foram medidas utilizando régua de 50 cm. A obtenção da densidade aparente foi baseada na relação entre a massa e o volume, levando em consideração a configuração cúbica assumida pelas amostras após o processo de prensagem e secagem ao ar livre durante 7 dias. Para determinar a densidade aparente dos briquetes, a expressão matemática utilizada foi:

$$\rho = \frac{m}{V} \quad \text{Equação (3)}$$

Onde:

ρ – Densidade aparente;

m – É a massa das amostras (em gramas); e

V – É o volume (em centímetros cúbicos).

3.5.3. Taxa de queima

Para medir a taxa de queima, duas amostras de briquete com peso conhecido foi colocada em um fogão. Para o tratamento controle, era usada amostra de carvão com peso padrão de 530g em cada repetição. A massa e o tempo de queima foram monitorados após 60 e 90 minutos, com a ajuda de uma balança e um cronômetro. Segundo Mohammed & Olugbade (2015), a taxa de queima dos briquetes pode ser calculada usando a expressão fornecida.

$$BR = \frac{Q1-Q2}{T} \quad \text{Equação (4)}$$

Onde:

BR – Taxa de queima, g/min;

Q1 – É a massa inicial do material aos 60 minutos (em gramas);

Q2 – É a massa final do material aos 90 minutos (em gramas) e

T – É o tempo total de combustão entre os 60 e os 90 minutos, ou seja, 30 minutos.

3.5.4. Eficiência térmica

O experimento avaliou a eficiência térmica dos briquetes em comparação ao carvão vegetal utilizando o método padronizado de teste de ebulição da água (Water Boiling Test, WBT), conforme descrito por instituições como, a Universidade de Córdoba (UCO) e a Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal da Universidade José Eduardo dos Santos (FCA-UJES). Este método, amplamente aceito pela comunidade científica e actualizado em 2014 pela Aliança Global para Cozinhas Limpas, permite avaliar com rigor e simplicidade a eficiência térmica em um ambiente controlado, utilizando apenas água como meio de teste (UCO e FCA-UJES, 2019).

Descrição Experimental

1. Preparação do experimento:

- **Preparação da panela:** Foi adicionada 1,5 litro de água em um recipiente de aço (panela), devidamente vedado para minimizar a evaporação.
- **Configuração do sistema de combustão:** 30 briquetes foram dispostos sobre um fogão em cada teste. Para comparação, em condições similares, utilizou-se 530 gramas de carvão vegetal por repetição, este que foi o peso aproximado de dois briquetes usados em cada teste.

2. Execução do teste:

- **Início:** O fogão foi acionado para iniciar o processo de combustão.
- **Medição do tempo:** Com auxílio de um cronômetro, foram registrados:
 - O **tempo médio de combustão (TMC):** tempo total necessário para que os briquetes se consumissem completamente.
 - O **tempo para água ferver (TAF):** intervalo até que a água atingisse o estado de ebulição.

Avaliação da Eficiência Térmica

A eficiência térmica (η_T) foi quantificada utilizando os parâmetros temporais TMC e TAF (Conjo 2021; Fabunmi & Ana, 2016). Uma fórmula empírica adaptada foi empregada para relacionar directamente essas variáveis, sendo descrita pela equação:

$$\eta T = \frac{\text{Tempo médio de combustão}}{\text{Tempo para água ferver}} \quad \text{Equação (5)}$$

Onde: ηT – Eficiência térmica em números decimais.

Parâmetros avaliativos

Maior TMC e menor TAF: Indicam alta eficiência térmica, pois o combustível mantém a combustão por mais tempo (maior TMC) e transfere calor de forma rápida e eficiente para a água, reduzindo o tempo necessário para atingir a ebulição (menor TAF).

Menor TMC e maior TAF: Refletem baixa eficiência térmica, pois o combustível tem dificuldade em manter a combustão por períodos prolongados (menor TMC) e transfere calor de maneira menos eficiente, aumentando o tempo necessário para ferver a água (maior TAF).

Fundamentação Científica

O método WBT é amplamente utilizado devido à sua simplicidade, reprodutibilidade e rigor em ambientes controlados, sendo padronizado conforme as recomendações do sistema ISO do IWA (UCO e FCA-UJES, 2019). A adoção de fórmulas empíricas neste contexto atende à necessidade de traduzir dados experimentais em de forma simplificada, especialmente diante da ausência de infraestrutura e equipamentos avançados. Conforme Malezhyk *et al.*, (2017), tais fórmulas são essenciais em cenários onde métodos analíticos sofisticados são inviáveis, permitindo estabelecer relações funcionais confiáveis a partir de dados experimentais. Para assegurar eficácia, elas devem ser fundamentadas em experimentos rigorosamente planejados, como no caso do WBT, garantindo previsões consistentes e qualitativas (Khomenko & Lapach, 2021).

3.6. Análise estatística dos dados

Na etapa inicial da análise estatística, foi realizada uma Análise de Variância (ANOVA) no ambiente R, versão 4.3.3. O teste de Tukey foi empregado para efectuar comparações múltiplas entre as médias dos tratamentos, quando necessário. Além disso, foi avaliada a correlação entre as variáveis do experimento, com foco nas relações entre a taxa de queima e a eficiência térmica em relação às variáveis independentes, como o teor de humidade e a densidade aparente dos briquetes. Um nível de significância de 5% foi adoptado para assegurar a robustez estatística das conclusões.

IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. Caracterização dos briquetes produzidos

Ao analisar as propriedades físicas dos briquetes, o menor teor de humidade foi determinado no T1 e maior para T4. Por fim, a maior densidade dos briquetes foi determinada em briquetes de finos de carvão e menor em briquetes de resíduos de serradura.

Contudo, embora as variações observadas nas características e propriedades físicas dos briquetes, não foram detectadas diferenças estatísticas entre os tratamentos de todas as variáveis estudadas quanto ao peso ($F= 2.524, p= 0.107$), volume ($F= 3.207, p= 0.062$), humidade ($F= 2.072, p= 0.160$) ou densidade ($F= 1.192, p= 0.207$).

Tabela 3. Resumo de ANOVA das variáveis propriedades físicas dos briquetes.

Tratamentos	Variáveis			
	Massa(g)	Volume (cm ³)	TH (%)	ρ (g/cm ³)
T1	571.67 (7,89%)	685.83 (5,93%)	16.04 (44,78%)	0.834 (5,34%)
T2	390.67 (24,14%)	622.38 (7,22%)	31.51 (51,54%)	0.626 (21,11%)
T3	460.00 (11,35%)	620.25 (6,57%)	24.40 (40,59%)	0.741 (7,39%)
T4	477.33 (16,79%)	628.03 (7,87%)	33.94 (10,63%)	0.765 (21,23%)
T5	451.67 (16,21%)	568.79 (6,04%)	33.99 (8,14%)	0.792 (12,14%)

Legenda: T1- Briquetes de finos de carvão; T2- Briquetes de serradura; T3- Briquetes de finos de carvão e serradura; T4- Briquetes de resíduos de mandioca; T5- Briquetes de casca de batata-reno; Coeficiente de variação entre parenteses.

Durante a briquetagem, o teor de humidade da biomassa facilita os processos de gelatinização do amido, desnaturação de proteínas e solubilização de fibras (Tumuluru & Wright, 2010). O teor de humidade final dos briquetes de biomassa é muito dependente das condições do processo. Maior teor de humidade do produto final resulta de teor de humidade inicial superior a 15% (Tumuluru & Wright, 2010). Nunes (2014) afirma que a elevada percentagem em teores de humidade dos briquetes secos ao ar livre, está relacionada a própria interação entre as partículas, que pode ter gerado superfícies mais propensas à retenção de humidade. Lubwama *et al.*, (2020) recomendam que o teor de humidade ideal para briquetes de qualidade esteja entre 5% e 15%. Segundo os resultados obtidos, os briquetes analisados apresentaram teores de humidade entre 16,04% (T1) e 33,99% (T5), valores superiores ao intervalo recomendado. Estes níveis elevados de humidade podem

comprometer a eficiência térmica, a durabilidade dos briquetes e resultar numa maior emissão de fumaça.

A densidade aparente dos briquetes está directamente ligada a quantidade de energia por volume ocupado, briquetes com elevada densidade aparente são os mais recomendados já que quanto mais denso o briquete, um menor volume é necessário para armazenar determinada quantidade de energia (Silva, 2020). Briquetes com maior densidade são preferidos como combustível devido ao seu alto teor energético por unidade de volume e propriedade de queima lenta (Kumar *et al.*, 2009). A densidade da lenha, por exemplo, varia entre 0,4 g/cm³ e 0,7 g/cm³, dependendo do tipo de madeira. Comparando com os briquetes produzidos, o T1, composto por finos de carvão, apresentou uma densidade de 0,834 g/cm³, o que o torna mais denso do que a maioria das lenhas e até de alguns carvões. Esta maior densidade indica uma superior capacidade de armazenamento energético por volume. O briquete T5, feito com casca de batata-reno, apresentou uma densidade de 0,792 g/cm³, o que também o coloca acima da densidade da maioria das lenhas, embora um pouco inferior ao T1.

4.2. Análise da eficiência térmica dos briquetes

4.2.1. Comportamento da taxa de queima

A Tabela 4 resume os dados coletados referente à variação da massa dos briquetes e carvão vegetal (controle) aos 60 e aos 90 minutos, bem como a taxa de queima em gramas por minuto (g/min). A perda de massa dos briquetes variou nos dois tempos estudados. Inicialmente foi registada uma maior perda de massa dos briquetes produzidos com serradura (T2), finos de carvão e serradura (T3) e carvão vegetal (T6- controle) até aos 60 min. Curiosamente, entre os 60 e 90 min de combustão, verificou-se uma mudança drástica no comportamento da queima, com maiores quantidades de combustível consumida por unidade de tempo durante o processo de queima, sendo registadas nos briquetes de finos de carvão (T1) e casca de batata-reno (T5).

Tabela 4. Resumo de ANOVA das variáveis de taxa de queima para os materiais combustíveis.

Tratamentos	Variáveis		
	Massa do material aos 60 minutos (g)	Massa do material aos 90 minutos (g)	Taxa de Queima (g/min)
T1	460 (4,35%)	308 (9,09%)	5.07 (5,26%)
T2	200 (40,00%)	90 (22,22%)	3.67 (54,55%)
T3	225 (15,56%)	135 (40,74%)	3.00 (22,22%)
T4	360 (36,11%)	259 (42,80%)	3.36 (18,88%)
T5	420 (8,58%)	267 (10,83%)	5.11 (16,41%)
T6	360 (30,08%)	266 (28,57%)	3.13 (0,09%)

Legenda: T1- Briquetes de finos de carvão; T2- Briquetes de serradura; T3- Briquetes de finos de carvão e serradura; T4- Briquetes de resíduos de mandioca; T5- – Briquetes de casca de batata-reno; T6 – Carvão vegetal (Controlo); Coeficiente de variação entre parenteses.

A análise revelou diferenças significativas entre os tratamentos aos 60 minutos ($F= 6.001$, $p= 0.005$) e 90 minutos ($F= 5.867$, $p= 0.005$). O teste de Tukey indicou que aos 60 minutos os briquetes (T1) apresentaram a maior massa, significativamente diferente dos briquetes de serradura (T2), que apresentaram a menor massa. Os demais tratamentos (T3, T4, T5 e T6) não se diferenciando significativamente entre si, embora com variação entre T1 e T2 (Figura 5). Para a massa dos materiais combustíveis aos 90 minutos, o teste de Tukey demonstraram que T1 manteve a maior massa residual, seguida pelos briquetes de casca de batata-reno (T5) e carvão vegetal (T6), ambos não se diferenciando significativamente de T1, mas sendo superiores a T2, que apresentou a menor massa final. Novamente, os demais tratamentos (T3 e T4) ficaram em posições intermediárias, conforme representado na (Figura 6).

Figura 6. Diferença entre as médias dos tratamentos para a massa do material combustível aos 60 e 90 minutos

A taxa de queima mede a quantidade de combustível que é consumida por unidade de tempo durante o processo de queima, sendo considerado o tempo de 30 min-diferença entre os dois tempos analisados, entre 60 e 90 min. A taxa de queima foi maior para os dois tratamentos que apresentaram maior perda de massa depois dos 60 minutos de queima (T1 e T5). As menores taxas de queima foram determinadas pelos briquetes produzidos a partir de finos de carvão e serradura (T3) e o tratamento controle (T6). A ANOVA não apresentou diferenças significativas entre os tratamentos ($F=2.92$, $p=0.059$), indicando que a taxa de queima entre os diferentes tipos de briquetes e o controle (carvão vegetal) apresentam comportamento similar, embora os valores numéricos das taxas de queima T1 e T5 sejam maiores que os demais tratamentos (Tabela 4).

A variação no comportamento de queima dos briquetes produzidos a base de resíduos foi explicado em diversas literaturas. Por exemplo, os briquetes produzidos à base de carvão vegetal geralmente mantêm maior retenção de massa devido à sua maior densidade e menor teor de humidade (Chen *et al.*, 2016), combustão eficiente e menor teor de material volátil (Zubair *et al.*, 2016). Por outro lado, a menor retenção de massa dos briquetes de serragem é consistente com as observações de Vyas *et al.*, (2014), onde observaram que materiais de biomassa mais leves, como serragem, têm maiores taxas de queima e menor retenção de massa devido à sua estrutura porosa e maior área de superfície. Contudo, o comportamento de queima de resíduos mistos de biomassa pode apresentar comportamentos variados em um mesmo processo de queima (Katyal *et al.*, 2003), como observado no presente estudo nos tempos 60 e 90 min de queima. Sotannde *et al.*, (2010) descreve que briquetes produzidos com casca de batata-reno e carvão vegetal tendem a reter mais massa e podem apresentar características de queima eficientes semelhantes ao carvão tradicional, facto também observado na presente pesquisa, embora tenham apresentado uma maior perda de massa. Por fim, observou-se que os tratamentos T3 e T4 apresentaram propriedades de queima equilibrados entre a combustão rápida e retenção de massa. Esta característica foi anteriormente achada por Strezov *et al.*, (2008), quando verificaram que briquetes mistos de biomassa muitas vezes apresentam taxas variadas de queima devido à natureza heterogênea dos materiais envolvidos.

Similar ao comportamento de queima, a taxa de queima apresentou comportamento variado, embora sem apresentar diferenças estatísticas entre os tratamentos envolvidos. Contudo, o comportamento da taxa de queima de briquetes produzidos a partir de resíduos foi

amplamente discutido. Kaliyan e Morey (2009) demonstraram que, embora diferentes materiais de biomassa possam ter taxas de combustão variáveis, essas diferenças nem sempre podem ser estatisticamente significativas devido à peculiaridade inerente dentro dos tipos de biomassa e a aproximação de suas densidades. As altas taxas de combustão observadas para T1 e T5, embora não sejam estatisticamente diferentes, indicam que esses materiais podem ter propriedades propícias a uma queima mais rápida. Isso pode ser atribuído a factores como maior exposição à área superficial e menor teor de humidade. Yang *et. al.*, (2004) que relataram que materiais de biomassa com menor teor de humidade e maior matéria volátil tendem a entrar em combustão mais rapidamente. A Universidade de Córdoba e Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal da Universidade José Eduardo dos Santos (UCO e FCA-UJES) constataram maior taxa de queima em briquete a base da mistura de pó de carvão com serradura e menor em briquete de pó de carvão, embora sem diferenças significativas (UCO e FCA-UJES, 2019). A ausência de diferenças significativas nas taxas de combustão entre os tratamentos pode também dever-se ao tamanho relativamente pequeno das amostras ou à baixa variabilidade dentro de cada grupo de tratamento. Conforme destacado por Li & Liu, (2000), a heterogeneidade dos materiais de biomassa e as condições em que os testes de queima são conduzidos podem contribuir para variações nos resultados.

4.2.2. Variação da eficiência térmica dos briquetes

A análise de variância (ANOVA) dos parâmetros de eficiência térmica dos diferentes materiais combustíveis estudados é apresentada na Tabela 5. Os parâmetros analisados incluem o Tempo Médio de Combustão (TMC) em minutos, o Tempo para a Água Ferver (TAF) em minutos e a Eficiência Térmica (nT). As comparações de médias foram realizadas utilizando o teste de Tukey a um nível de significância de 5%.

Tabela 5. Resumo de ANOVA das variáveis de eficiência térmica para os materiais combustíveis.

Tratamentos	Variáveis		
	TMC (min)	TAF (min)	nT
T1	123 (4,07%)	26 (34,62%)	5.11 (32,77%)
T2	94.7 (5,32%)	22 (9,09%)	4.31 (3,95%)
T3	109 (10,09%)	19 (36,84%)	6.17 (29,41%)
T4	112 (15,18%)	16 (37,50%)	7.45 (24,96%)
T5	123.3 (6,19%)	17 (11,76%)	7.30 (8,53%)
T6	150 (63,83%)	15.7 (26,00%)	9.68 (10,09%)

Legenda: TMC – Tempo médio de combustão em minutos; TAF – Tempo para água ferver em minutos; nT – Eficiência térmica; T1- Briquetes de finos de carvão; T2- Briquetes de serradura; T3- Briquetes de finos de carvão e serradura; T4- Briquetes de resíduos de mandioca; T5- – Briquetes de casca de batata-reno; T6 – Carvão vegetal (Controlo); Coeficiente de variação entre parenteses.

A análise do Tempo Médio de Combustão revelou diferenças significativas entre os tratamentos ($F= 10.10, p= 0.00056$). O carvão vegetal (T6) apresentou o maior tempo médio de combustão, que foi significativamente maior do que todos os outros tratamentos. Os briquetes de finos de carvão (T1) e os briquetes de casca de batata-reno (T5) também mostraram tempos elevados de combustão, sem diferença significativa entre si, mas superiores aos briquetes de serradura (T2), que apresentaram o menor TMC. Os tratamentos T3 e T4 apresentaram tempos intermediários, diferenciando-se significativamente de T2, mas não de T1, T5 e T6, conforme representado na (Figura 6). O Tempo para a Água Ferver não apresentou diferenças significativas entre os tratamentos ($F=1.63, p=0.22$). Todos os tratamentos levaram aproximadamente o mesmo tempo para ferver a água, variando entre 15.7 minutos (T6) e 26 minutos (T1).

A análise da Eficiência Térmica demonstrou diferenças significativas entre os tratamentos ($F=6.02, p=0.005$). O carvão vegetal (T6) se destacou com a maior eficiência térmica, significativamente superior aos briquetes de finos de carvão (T1) e de serradura (T2), que apresentaram as menores eficiências térmicas. Os outros tratamentos (T3, T4 e T5) apresentaram eficiências intermediárias, não se diferenciando significativamente de T6, mas sendo superiores a T1 e T2, conforme representado na (Figura 7).

Figura 7. Diferença entre as médias dos tratamentos para o tempo médio de combustão e eficiência térmica

Conjo, (2021) observou que os briquetes produzidos apresentaram um tempo médio de combustão de 52 minutos. Akowuah et al. (2012), em um estudo sobre as características físico-químicas e o potencial de mercado dos briquetes de carvão de serragem, relataram que 78% dos entrevistados consideraram o tempo de combustão dos briquetes consideravelmente longo em comparação com a mesma quantidade de carvão utilizada para cozinhar e aquecer. Esses achados corroboram a superioridade dos briquetes estudados em termos de tempo de combustão, evidenciando seu potencial como alternativa energética eficiente. Conjo (2021) observou que os briquetes produzidos em seu estudo apresentaram um tempo para a água ferver de 12 minutos. Esse resultado é notavelmente mais baixo do que os tempos registrados nos tratamentos analisados neste estudo, sugerindo diferenças nas propriedades de combustão ou composição dos briquetes. Universidade de Córdoba e Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal da Universidade José Eduardo dos Santos (UCO e FCA-UJES), ao comparar o tempo para a água ferver de diferentes tipos de briquetes, foi observado que houve uma variação significativa entre os tipos, o briquete de serradura com pó de carvão e adesivo apresentou o menor tempo de ebulição, com 17 minutos, seguido pelo briquete de pó de carvão com adesivo, que apresentou 24 minutos para a água ferver (UCO e FCA-UJES, 2019). Esses dados assemelham-se com os tempos observados nos tratamentos deste estudo, indicando que a composição dos briquetes pode influenciar significativamente o tempo de ebulição da água. Ramos (2010) afirma que a eficiência térmica dos briquetes está relacionada a diversos factores, como a temperatura inicial da água, a quantidade de água evaporada, a humidade dos briquetes, entre outros. A pesquisa de Demirbas (2001) demonstrou que o carvão vegetal normalmente exibe maior eficiência térmica em comparação com briquetes feitos de partículas de biomassa mais finas, como finos de carvão vegetal ou serragem. Isto pode ser atribuído à natureza mais densa do carvão vegetal, que permite uma combustão e transferência de calor mais eficientes. Suryaningsih *et al.*, (2018), afirma que de modo geral o teor de humidade influencia significativamente nas variáveis dos briquetes como a duração que estes levam a queimar, uma vez que o calor produzido durante a combustão será inicialmente utilizado para evaporar a água presente no briquetes.

No geral, as diferenças significativas na eficiência térmica entre os tratamentos ressaltam a importância das técnicas de selecção e processamento de materiais na optimização do desempenho de briquetes de biomassa. O carvão vegetal continua a ser um desempenho de

destaque em termos de eficiência térmica, mas outros tratamentos também oferecem resultados promissores, especialmente quando se consideram factores como a sustentabilidade ambiental.

4.3. Correlação entre a variável teor de humidade com as demais variáveis

Nesta secção, são apresentados os resultados da análise de correlação entre o teor de humidade dos materiais combustíveis e diversas outras variáveis do experimento. A Tabela 6 resume as equações de regressão linear, os coeficientes de correlação de Pearson (R) e os coeficientes de determinação (R^2) para cada par de variáveis, de modo é identificar a força e a direcção das relações entre o teor de humidade e as variáveis dependentes, como densidade aparente, massa do material aos 60 e 90 minutos, taxa de queima (BR), tempo médio de combustão (TMC), tempo para água ferver (TAF) e eficiência térmica (nT).

Tabela 6. Correlação entre o teor de humidade com as demais variáveis do experimento.

Variável independente	Variáveis dependentes	Equação	R	R ²
Humidade	Densidade Aparente	$y = -0.0045x + 0.8761$	-0.4408	0.1943
Humidade	Massa do material em combustível aos 60min	$y = -3.8306x + 440.1$	-0.2559	0.0655
Humidade	Massa do material combustível aos 90min	$y = -2.8938x + 292.71$	-0.2387	0.057
Humidade	BR	$y = -0.0313x + 4.916$	-0.2456	0.0603
Humidade	TMC	$y = -0.4744x + 125.67$	-0.3117	0.0971
Humidade	TAF	$y = -0.4291x + 31.999$	-0.8184	0.6697
Humidade	nT	$y = 0.0855x + 3.6774$	0.48542	0.2356

Legenda: R – Correlação de Pearson, R² – Coeficiente de determinação, BR – Taxa de queima, TMC – Tempo médio de combustão, TAF – Tempo para água ferver e nT – Eficiência térmica do material combustível.

A análise revelou uma correlação fraca e negativa entre o teor de humidade e a densidade aparente dos briquetes ($R = -0.4408$, $R^2 = 0.1943$), isso indica que apenas 19,43% da variação na densidade aparente é explicada pela humidade, sugerindo que outros factores também podem influenciar essa propriedade. Observou-se também uma correlação fraca e negativa entre o teor de humidade e a massa do material após 60 minutos ($R = -0,2559$, $R^2 = 0,0655$) e após 90 minutos ($R = -0,2387$, $R^2 = 0,0570$), indicando que a humidade tem um efeito reduzido sobre a massa residual. A associação entre o teor de humidade e a taxa de queima foi fraca e negativa ($R = -0,2456$, $R^2 = 0,0603$), o que sugere que a humidade exerce um pequeno efeito redutor sobre a taxa de queima, com a presença de outros factores mais

influentes. A relação entre o teor de humidade e o tempo médio de combustão (TMC) foi moderada e negativa ($R = -0,3117$, $R^2 = 0,0971$), mostrando que cerca de 9,71% da variação no TMC pode ser explicada pela humidade, que tende a diminuir moderadamente o tempo médio de combustão. Em contraste, a conexão entre o teor de humidade e o tempo para ferver a água (TAF) foi forte e negativa ($R = -0,8184$, $R^2 = 0,6697$), indicando que 66,97% da variação no TAF é explicada pela umidade, com um aumento na umidade resultando em um tempo significativamente maior para ferver a água. A relação entre o teor de humidade e a eficiência térmica foi moderada e positiva ($R = 0,48542$, $R^2 = 0,2356$), sugerindo que 23,56% da variação na eficiência térmica pode ser explicada pela humidade, com um aumento na umidade associado a um incremento moderado na eficiência térmica.

Abdel Aal *et al.*, (2023), observou uma correlação directa entre o teor de humidade do briquete e sua densidade aparente em seu estudo. No entanto, a correlação neste estudo foi fraca e negativa ($R = -0.1742$, $R^2 = 0.0303$), sugerindo que outros factores além da humidade podem estar influenciando a densidade dos briquetes. Rs (2021), em seu estudo sobre o desempenho de briquetes produzidos a partir de mistura heterogênea de serragem, relatou que existe uma relação inversa entre o teor de humidade dos briquetes e a taxa de queima, onde briquetes com menor humidade apresentam maior taxa de queima. Palacios e Vera (2020) afirmam que de modo geral a humidade é uma das propriedades mais importantes para a eficiência térmica dos briquetes, afectando de forma directamente proporcional a eficiência térmica. No entanto, o potencial energético dos briquetes depende do teor de humidade. Os resultados destacam a importância de considerar diversos factores ao avaliar o desempenho dos briquetes. Os resultados evidenciam a relevância de considerar múltiplos factores na avaliação do desempenho dos briquetes. O teor de humidade exerce uma influência significativa em variáveis como o tempo de ebulição da água e a eficiência térmica, enquanto seu impacto é menos pronunciado em parâmetros como a densidade aparente e a taxa de queima.

V. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

5.1. Conclusão

Os briquetes produzidos a partir de finos de carvão (T1) e casca de batata-reno (T5) demonstraram um potencial energético significativo, com alta densidade e taxas de combustão elevadas, resultando em boa capacidade de armazenamento energético. O briquete de finos de carvão apresentou uma densidade aparente de $0,834 \text{ g/cm}^3$ e elevada taxa de queima, enquanto o briquete de casca de batata-reno teve uma densidade de $0,812 \text{ g/cm}^3$ e desempenho energético considerável. Apesar disso, o carvão vegetal (T6) destacou-se com a melhor eficiência térmica, apresentando um tempo médio de combustão de 32,5 minutos e um tempo para ferver água de 30,6 minutos, evidenciando sua superioridade em termos de combustão eficiente. Os briquetes de casca de batata-reno e finos de carvão, embora promissores, não atingiram a eficiência térmica do carvão vegetal. Os briquetes de resíduos de mandioca (T4) e casca de batata (T5) demonstraram um desempenho energético mais favorável do que os briquetes de finos de carvão (T1) e serradura (T2), que apresentaram as menores eficiências térmicas. A elevada humidade, frequentemente superior ao intervalo recomendado de 5% a 15%, comprometeu a eficiência térmica e a durabilidade dos briquetes. A correlação entre humidade e eficiência térmica foi moderada e positiva, sugerindo que uma maior humidade pode melhorar a eficiência térmica até certo ponto, enquanto a relação com a densidade aparente e a taxa de queima foi mais fraca. A taxa de queima foi mais alta para os briquetes de finos de carvão e casca de batata, indicando um aumento no consumo de combustível após 60 minutos de queima.

Os briquetes de finos de carvão e casca de batata-reno são alternativas viáveis ao carvão vegetal, oferecendo bom desempenho energético. No entanto, para otimizar a eficiência térmica, é essencial controlar a humidade dentro do intervalo recomendado.

5.2. Recomendações

Com base nos resultados obtidos neste estudo, recomenda-se:

Para os municípios da cidade de Lichinga:

- Incentivar a utilização de briquetes de biomassa em substituição ao carvão vegetal para reduzir o desmatamento e preservar os recursos florestais.

- Promover campanhas de conscientização sobre os benefícios dos briquetes e as melhores práticas para seu uso, a fim de aumentar a aceitação e o entendimento público.

Para pesquisas futuras:

- Implementar medidas rigorosas para controlar e reduzir a humidade dos briquetes durante a produção, como permitir a secagem até que o teor de humidade atinja entre 5% e 15% ou carbonizar a matéria-prima, pois isso pode melhorar significativamente a eficiência térmica e a durabilidade dos briquetes.
- Ajustar parâmetros como pressão e temperatura para aprimorar a densidade e a uniformidade dos briquetes, potencializando sua eficiência térmica.
- Investigar novos materiais e combinações para a produção de briquetes que possam oferecer eficiência térmica competitiva e reduzir os custos.

Para a Universidade Lúrio-Faculdade de Ciências Agrárias:

- Apoiar e financiar pesquisas que visem otimizar o processo de briquetagem e avaliar a viabilidade de novos materiais, promovendo inovações tecnológicas no campo.
- Facilitar a integração com a comunidade e outras partes interessadas para promover a adoção dos briquetes e a implementação das recomendações, através de workshops e eventos educativos.

VI. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- da Silva, J. W., Carneiro, R. A., & Lopes, J. M. (2017). Da Biomassa Residual ao Briquete: Viabilidade técnica para produção na microrregião de Dourados-MS. *Revista Brasileira de Energias Renováveis*, 6(4), 624-646.
- Abdala, F. F. (2019). Utilization of paper residues for production of ecological charcoal in Nampula. *Debates Insubmissos*. Retrieved from <https://periodicos.ufpe.br/revistas/debatesinsubmissos/>
- Abdel Aal, A., Ibrahim, O., Al-Farga, A., & El Saeidy, E. (2023). Impact of Biomass Moisture Content on the Physical Properties of Briquettes Produced from Recycled Ficus nitida Pruning Residuals. *Sustainability*, 15(15), 11762. doi:<https://doi.org/10.3390/su151511762>
- ABNT. NBR 10004:2004. (2004). *Resíduos sólidos - Classificação*. Rio de Janeiro.
- Akouwah, J., Kemausuor, F., & Mitchual, S. (2012). Physico-chemical characteristics and market. *International Journal of Energy and Environmental Engineering*, 3(20). doi:<https://doi.org/10.1186/2251-6832-3-20>
- Ali, A., Kumari, M., Manisha, T. S., Kumar, M., Chhabra, D., & Sahdev, R. K. (2024). Insight into the Biomass-Based Briquette Generation from Agro-Residues: Challenges, Perspectives, and innovations. *BioEnergy Research*. doi:doi.org/10.1007/s12155-023-10712-5
- Boscov, M. E. (2008). *Resíduos sólidos urbanos*. Tratado de Engenharia Sanitária e Ambiental.
- Brand, M., Moniz, G., Silva, D., & Klock, U. (2002). Caracterização do rendimento e quantificação dos resíduos gerados em serraria através do balanço de materiais. *Revista Floresta*, 32(2), 247-259.
- Chen, W.-H., Peng, J., & Bi, X. T. (2016). A state-of-the-art review of biomass torrefaction, densification and applications. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 44, 847-866.
- Conjo, M. P. (2021). Produção de briquetes com recurso aos resíduos resultantes da produção florestal (finos de carvão e papel). *Revista Ibero- Americana de Humanidades, Ciências e Educação- REASE*. doi:doi.org/10.51891/rease.v7i4.996
- Connor, N. (2020, Janeiro 28). What Is Thermal Efficiency Formula – Definition. Retrieved Janeiro 12, 2024, from <https://www.thermal-engineering.org/pt-br/o-que-e-formula-de-eficiencia-termica-definicao/>
- da Silva, G. A., do Carmo, J. d., Santos, M. d., & Batistote, M. (2017). Biomassa: Conhecer para transformar. *Revista Conexão UEPG*, 13(3). doi:<https://doi.org/10.5212/Rev.Conexao.v.13.i3.0009>

- Da Silva, R. G. (2020). *Produção e caracterização de briquetes de biomassas lignocelulósicas em diferentes granulometrias*. UFAL, Curso de Engenharia Florestal. Rio Largo: Universidade Federal de Alagoas. Retrieved Janeiro 9, 2024, from <http://www.repositorio.ufal.br/handle/riufal/7198>
- De Almeida, A. R., Neto, A. J., Bertoloto, B. C., De Oliveira, C., De Oliveira, L. C., Alves, R. E., & Da Luz, R. P. (2008). *Dispositivo para prensa fardadeira*. Centro Paula Souza – Etec Rubens de Faria e Souza, Sorocaba. Retrieved Fevereiro 27, 2024, from <https://pt.scribd.com/document/19433420/FABRICACAO-DE-BRIQUETES>
- de Assunção, W. R., Pereira, E. d., & de Assunção, W. R. (2022). Evaluation of the energetic potential of the briquette made of solid waste from coconut shell fibers. *Revista DAE*, 70(237), 59-74. doi:<https://doi.org/10.36659/dae.2022.051>
- de Souza Lima, J., Ribeiro, M. X., Amorim, F. S., Borges, C. H., de Souza, M. P., & Abreu, Y. K. (2016). Production and evaluation of elephant grass briquettes (*Penisetum purpureum* Shum.) grown with nitrogen rates. *Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável*, 29-36. doi:DOI: <http://dx.doi.org/10.18378/rvads.v11i2.4468>
- Demirbas, A. (2001). Relationships between lignin contents and heating values of biomass. *Energy Conversion and Management*, 42(2), 183-188. doi:[https://doi.org/10.1016/S0196-8904\(00\)00050-9](https://doi.org/10.1016/S0196-8904(00)00050-9)
- dos Santos, J. O., Santos, R. M., da Costa, L. M., de Medeiros, A. A., Coelho, D. C., & Maracajá, P. B. (2015, Jan-Dez). Production and use of briquettes in Brazil. *Revista Brasileira de Agrotecnologia*, 5(1), 36-40. Retrieved Janeiro 9, 2024, from <https://ia600400.us.archive.org/17/items/ProducaoEUtilizacaoDeBriquetesNoBrasil/Produ%C3%A7%C3%A3o%20e%20utiliza%C3%A7%C3%A3o%20de%20briquetes%20no%20Brasil.pdf>
- Elbayoumi, M., & Albelbeisi, H. A. (2023). Biomass use and its health effects among the vulnerable and marginalized refugee families in the Gaza Strip. *Frontiers in Public Health*, 11. doi:<https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1129985>
- ENERGYEDIA. (2022). *Produção de Briquetes a partir da Biomassa Proveniente das Industrias Madeireiras em Moçambique*.
- Fabunmi, V. T., & Ana, G. R. (2016). Energy Efficiency Evaluation from the Combustion of Selected Briquettes-Derived Agro-waste with Paper and Starch Binders. *International Journal of Sustainable and Green Energy*, 5(4), 71-79. doi:10.11648/j.ijrse.20160504.13
- Fernandes, C. R. (2012). *Produção de briquete industrial: Energia limpa e sustentável*. Retrieved Janeiro 9, 2024, from <https://www.ibeas.org.br/congresso/Trabalhos2012/X-007.pdf>
- Fernandez, B. O., Gonçalves, B. F., Pereira, A. C., Hansted, A. L., Pádua, F. A., Da Róz, A. L., & Yamaji, F. M. (2017). Características Mecânicas e Energéticas de Briquetes

- Produzidos a partir de Diferentes Tipos de Biomassa. *Revista Virtual de Química*, 9(1), 29-39. doi:10.21577/1984-6835.20170005
- Filho, J. S. (2013). *Análises térmica e energética de Briquetes de Capim Braquiária*. Universidade Federal de Urberlândia, Urberlândia-MG. Retrieved Janeiro 12, 2024, from <https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/14926/1/Jose%20Silvio.pdf>
- Fortes, A. G., & Raimundo, B. (2020). Bioenergia em Moçambique: tecnologias de produção, uso e aspetos sustentáveis. *RDS-D-Revista Desenvolvimento Socioeconomico em Debate*, 60-77pp.
- Gonçalves, J. E., Sartori, M. M., & Leão, A. L. (2009). Energia de briquetes produzidos com rejeitos de resíduos sólidos urbanos e madeira de *Eucalyptus grandis*. *Rev. bras. eng. agric. ambient*, 13(5), 657–661. doi:<https://doi.org/10.1590/S1415-43662009000500021>
- Gwenzi, W. (2020, Agosto). Leaving no stone unturned in light of the COVID-19 faecal-oral hypothesis? A water, sanitation and hygiene (WASH) perspective targeting low-income countries. *Science of the Total Environment*. doi:10.1016/j.scitotenv.2020.141751
- Haregu, S., Likna, Y., Tadesse, D., & Masi, C. (2023). Recent Development of Biomass Energy as a Sustainable Energy Source to Mitigate Environmental Change. In: Ramanujam, P.K., Parameswaran, B., Bharathiraja, B., Magesh, A. (eds) *Bioenergy. Energy, Environment, and Sustainability*. doi:https://doi.org/10.1007/978-981-99-3002-9_8
- Kaliyan, N., & Morey, R. V. (2009, March). Factors affecting strength and durability of densified biomass products. *Biomass and Bioenergy*, 33(3), 337-359. doi:<https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2008.08.005>
- Katyal, S., Thambimuthu, K., & Valix, M. (2003). Carbonization of bagasse in a fixed bed reactor: Influence of process variables on char yield and characteristics. *Renewable Energy*, 28(5), 713-725.
- Khomenko, K. F., & Lapach, S. M. (2021). Fórmulas empíricas com base científica. *Inovações Juvenis em Engenharia Mecânica*. Retrieved Dezembro 1, 2024, from <https://imm.kpi.ua/article/view/230007>
- Kongprasert, N., Wangphanich, P., & Jutilarptavorn, A. (2019). Charcoal Briquettes from Madan Wood Waste as an Alternative Energy in Thailand. *Elsevier B.V.*, 128-135. doi:<https://doi.org/10.1016/j.promfg.2019.02.019>
- Kraszkievicz, A. (2022). Influence of Geometrical Features of Solid Biofuels on the Implementation of the Combustion Process. *Combustion Science and Technology*, 195(10), 2456–2473. doi:<https://doi.org/10.1080/00102202.2021.2020263>
- Langa, J. M. (2014). Gestão de resíduos sólidos urbanos em Moçambique, responsabilidade de quem? *Revista Nacional de Gerenciamento de cidades*, 02(10), 92-105. Retrieved

- Março 4, 2024, from <https://www.biofund.org.mz/wp-content/uploads/2018/06/1528275085-747-1504-1-SM.pdf>
- Li, Y., & Liu, H. (2000). High-pressure densification of wood residues to form an upgraded fuel. *Biomass and Bioenergy*, 19(3), 177-186. doi:[https://doi.org/10.1016/S0961-9534\(00\)00026-X](https://doi.org/10.1016/S0961-9534(00)00026-X)
- Lubwama, M., Yiga, V., Muhairwe, F., & Kihedu, J. (2020). Physical and combustion properties of agricultural residue bio-char bio-composite briquettes as sustainable domestic energy sources. *Renewable Energy*. doi:10.1016/j.renene.2019.10.085
- MAE. (2005). *Perfil do distrito de Lichinga provincia do Niassa*. Ministério da Administração Estatal.
- Makonya, T. Z. (2022). *Produção e Caracterização de Briquetes Provenientes de Serradura de Tronco de Coqueiro e Resíduos de Mandioca (Casca de Mandioca)*. Maputo: Universidade Eduardo Mondlane. Retrieved Setembro 11, 2023, from <http://monografias.uem.mz/bitstream/123456789/3180/1/2022%20-%20Makonya%2c%20Taitsi%20Zito.pdf>
- Malezhyk, I., Burlaka, T., & Dubkovetsky, I. (2017). Aplicação da teoria da similaridade na modelagem do processo de secagem por termorradição convectiva de cogumelos cultivados. *Scientific Works*, 81(1). doi:<https://doi.org/10.15673/swonaft.v81i1.691>
- Mani, S., Tabil, L. G., & Sokhansanj, S. (2016). Grinding performance and physical properties of wheat and barley straws, corn stover and switchgrass. *Biomass and Bioenergy*, 94, 36-45.
- Marafon, A. C., Santiago, A., Amaral, A., Bierhals, A., Paiva, H., & Guimarães, V. (2016). *Uso da Biomassa para a Geração de Energia*. Aracaju, SE: Embrapa Tabuleiros Costeiro.
- Martins, M. P., Benicio, L. E., Júnior, A. F., de Almeida, R. B., de Carvalho, A. M., & Yamaji, F. M. (2016). Produção e avaliação de briquetes de finos de carvão vegetal compactados com resíduo celulósico proveniente da indústria de papel e celulose. *Revista Árvore*. Retrieved Setembro 7, 2023, from <http://www.bibliotecaflorestal.ufv.br/handle/123456789/17776>
- MIREME. (2014). *Estratégia de Conservação e Uso Sustentável da Energia da Biomassa para o período 2014-2025*. Maputo.
- Mohammed, T. I., & Olugbade, T. O. (2015, Setembro 15). Burning Rate of Briquettes Produced from Rice Bran and Palm Kernel Shells. *International Journal of Material Science Innovations*, 3(2), 68-73,. Retrieved Abril 30, 2024, from https://www.researchgate.net/publication/281762369_Burning_Rate_of_Briquettes_Produced_from_Rice_Bran_and_Palm_Kernel_Shells
- Monjane, A. A., & de Barros, J. A. (2015). Potencialidades Bioenergéticas em Moçambique. *Revista Eletrônica de Energia*, 5(1), 5-12. Retrieved Janeiro 11, 2024, from

https://www.academia.edu/31643959/POTENCIALIDADES_BIOENERG%C3%89TICAS_EM_MO%C3%87AMBIQUE

- Monteiro, J. H., Silva, A. M., & Silva, M. L. (2001). *Gerenciamento de resíduos sólidos urbanos*. 7º Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental.
- Nakashima, G. T., Adhmann, I. C., Hansted, A. L., Belini, G. B., Waldman, W. R., & Yamaji, F. M. (2017). Materiais Lignocelulósicos: Caracterização e Produção de Briquetes. *Revista Virtual de Química*, 9, 150-162. doi:10.21577/1984-6835.20170012
- Neves, R. C. (2014). *Avaliação experimental de eficiência térmica de um recuperador de calor e caldeira em um sistema de cogeração*. (UNESP), Universidade Estadual Paulista, Bauru-SP. Retrieved Janeiro 12, 2024, from <http://hdl.handle.net/11449/115888>
- Nunes, E. Z. (2014). *Caracterização de briquetes produzidos com resíduos de Eucalipto (Eucalyptus pellita) e de Coco-da-Baia (Cocus nucifera)*. Monografia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, Rio de Janeiro.
- Oshiro, T. L. (2016). *Produção e caracterização de briquetes produzidos com resíduos lignocelulósicos*. Paraná.
- Palacios, D. A., & Vera, A. F. (2020). *Desarrollo de briquetas de borra de café y un aglomerante a diferentes composiciones porcentuales para ser utilizadas como combustible sólido alternativo*. Proyecto integral de Grado para optar por el título de: Ingeniero Químico, Fundación Universidad de América, Grado, Bogotá. Retrieved Junho 17, 2024, from <https://repository.uamerica.edu.co/bitstream/20.500.11839/7783/1/6151497-2020-1-IQ.pdf>
- Pinto, Q. M. (2016). *Análise do Desempenho Energético de Briquetes de Resíduos Agroindustriais gerados no Distrito Federal*. Monografia, Universidade de Brasília, Departamento de Engenharia Florestal, Brasília-DF.
- Quirino, W. F. (2000). Utilização energética de resíduos vegetais.
- Quirino, W. F., & Brito, J. O. (1991). *Características e índice de combustão de briquetes de carvão vegetal*. Instituto Brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis, Brasília. Retrieved Janeiro 06, 2023, from <https://mundoflorestal.com.br/arquivos/indice.pdf>
- Rahut, D. B., Ali, A., Mottaleb, K. A., & Aryal, J. P. (2020). Understanding Households' Choice of Cooking Fuels: Evidence from Urban Households in Pakistan. *Asian Development Review*, 37(1), 185-212. doi:https://doi.org/10.1162/adev_a_00146
- Ramos, L. A. (2010). *Fabricación y evaluación de eficiencia y emisiones de briquetas a base de residuos agrícolas como alternativa energética al usode leña*. Proyecto especial de graduación del programa de Ingeniería en Desarrollo Socioeconómico y Ambiente, Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano, Honduras. Retrieved Junho

- 16, 2024, from <https://bdigital.zamorano.edu/server/api/core/bitstreams/a3dadaa3-bd82-4154-9d66-cdb320ae8967/content>
- Ramos, L., Paula, Trugilho, P., Rezende, R., de Assis, C., & Baliza, A. (2011, abr/jun). Produção e avaliação de briquetes de resíduos lignocelulósicos. *Pesquisa Florestal Brasileira*, 31(66), 103-112. doi:DOI: 10.4336/2011.pfb.31.66.103
- Regulamento Sobre a Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos em Moçambique. (2009). *Boletim da República*.
- Rodrigues, L. D., da Silva, I. T., da Rocha, B. R., & da Silva, I. M. (2002). Uso de briquetes compostos para a produção de energia no estado do Pará. Retrieved Janeiro 9, 2024, from <http://www.proceedings.scielo.br/pdf/agrener/n4v2/129.pdf>
- Rs, B. (2021). Performance of briquettes produced from heterogeneous sawdust admixture. *Academia*. doi:<https://doi.org/10.20935/AL524>
- Seye, O. (2003). *Análise de ciclo de vida aplicada ao processo produtivo de cerâmica estrutural tendo como insumo energético capim elefante (Pennisetum purpureum Schaum)*. Universidade Estadual de Campinas, Campinas.
- Silva, C. (2007). *Estudo técnico-econômico da compactação de resíduos madeireiros para fins energéticos*. Dissertação de mestrado em Engenharia Mecânica, Universidade Estadual de Campinas.
- Sitoe, A., Guedes, B., & Nhantumbo, I. (2013). Linha de Referência, Monitoria, Relatório e Verificação para o REDD+ em Moçambique. *IIED*.
- Sotannde, O. A., Oluyeye, A. O., Abah, G. B., & Adeniyi, B. A. (2010). Physical and combustion properties of charcoal briquettes from neem wood residues. *International Agrophysics*, 24(2), 189-194.
- Strezov, V., Evans, T. J., & Hayman, C. (2008). Thermal conversion of elephant grass (*Pennisetum purpureum* Schum) to biogas, bio-oil and charcoal. *Bioresource Technology*, 99(17).
- Tumuluru, J. S., & Wright, C. T. (2010). *A review on biomass densification technologies for energy application*. Idaho National Laboratory, Department of energy national laboratory, United States. doi:<https://doi.org/10.2172/1016196>
- UCO e FCA-UJES. (2019). *Projecto “Promoção do Carvão Vegetal Sustentável em Angola Através de uma Abordagem da Cadeia de Valor”*: Estudos da Cadeia de Valor do Carvão Vegetal e Oportunidades para Sustentabilidade em Angola. Universidade de Córdoba (UCO) e Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal da Universidade José Eduardo dos Santos (FCA-UJES), Huambo. Retrieved Abril 8, 2024, from https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/AGO/PRODUTO%20_Subprod%202.3.%20Briquetagem_UCO-FCA.pdf

- Vyas, A. K., Singh, A. K., & Gaur, V. K. (2014). Study on the physical and combustion characteristics of briquettes produced from agricultural and forest residue. *uel Processing Technology*, 125, 47-55.
- Yang, Y. B., Sharifi, V. N., & Swithenbank, J. (2004, August). Effect of air flow rate and fuel moisture on the burning behaviours of biomass and simulated municipal solid wastes in packed beds. *Fuel*, 83(11-12), 1553-1562. doi:<https://doi.org/10.1016/j.fuel.2004.01.016>
- Yarmolchick, Y., Schröger, R., Habermelner, H., Pichler, M., Kostić, D., & Moroz, G. (2020). Combined Combustion of Various Industrial Waste Flows in Boiler Furnaces: Part 1. *ENERGETIKA*, 63(3), 236-252. doi:<https://doi.org/10.21122/1029-7448-2020-63-3-236-252>
- Yunusa, S. U., Mensah, E., Preko, K., Narra, S., Saleh, A., & Sanfro, S. (2023). comprehensive review on the technical aspects of biomass briquetting. *Biomass Conversion and Biorefinery*.
- Zubair, M., Ullah, S., & Nasir, M. A. (2016). Comparative study of heating value and elemental composition of solid waste fuels from Pakistan. *Journal of the Chemical Society of Pakistan*, 38(5).

APÊNDICES

Apêndice A. Imagens do processo de briquetagem.

Onde: A1 – Fase da colecta de papel e resíduos sólidos e A2 – Fase de organização e trituração dos resíduos sólidos.

Onde: A3 – Fase de confecção/prensagem dos briquetes e A4 – Fase da secagem dos briquetes ao ar livre.

Onde: A5– Briquetes prontos.

Apêndice B. Imagens do teste de eficiência térmica dos briquetes.

Onde: B1 – Parte dos materiais usados durante o teste e B2 – Teste da eficiência térmica.

Apêndice C. Gráficos de correlação entre a humidade com as demais variáveis do experimento.

C1. Correlação entre humidade e densidade aparente.

C2. Correlação entre humidade e massa do material aos 60 e 90 minutos (g).

C3. Correlação entre humidade e B_R (g/min) e humidade e TMC (min).

C4. Correlação entre humidade e TAF (min) e humidade e nT.

